

Dedução Alternativa da Fórmula Quadrática.

Carlos Eduardo Barreto Pereira

Janeiro 2025

1 Resumo

O presente artigo tem como intuito apresentar uma forma não convencional de deduzir a fórmula resolutiva da equação quadrática. Para atingir este objetivo buscou-se encontrar a função linear que passa pelos pontos do vértice e uma das raízes da equação quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$, para que, desta forma, fosse possível igualar as funções e determinar os valores de x_0 e $g(x)$.

O resultado obtido, que é consistente com os métodos tradicionais, é a obtenção das raízes pela expressão $x_0 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, onde $b^2 - 4ac$ é o discriminante da equação. Esta dedução, que explora a relação geométrica da parábola e suas raízes, oferece uma nova maneira de visualizar a resolução da equação quadrática, mantendo a eficácia da fórmula clássica.

2 Abstract

The present article aims to present an unconventional approach to deriving the solution formula for the quadratic equation. To achieve this goal, a linear function passing through the vertex and one of the roots of the quadratic equation $f(x) = ax^2 + bx + c$ was sought, so that by equating these functions, it would be possible to determine the values of x_0 and $g(x)$.

The obtained result, consistent with traditional methods, is the derivation of the roots using the expression $x_0 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, where $b^2 - 4ac$ is the discriminant of the equation. This deduction, which explores the geometric relationship between the parabola and its roots, offers a new way to visualize the resolution of quadratic equations while maintaining the effectiveness of the classical formula.

3 Introdução

A equação quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ é uma das expressões mais fundamentais na álgebra, com ampla aplicação em diversas áreas do conhecimento, como física, economia e ciências computacionais. A resolução dessa equação fornece as raízes da função $f(x)$, através da expressão $x_0 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Neste artigo, é apresentada uma abordagem alternativa para a dedução da fórmula resolutiva da equação quadrática. Em vez de seguir a técnica tradicional de completar o quadrado, buscou-se uma perspectiva alternativa ao considerar a geometria do gráfico da função quadrática. A ideia central é encontrar uma função linear secante aos pontos do vértice e uma das raízes da equação $f(x)$. A partir dessa construção, se deduz duas equações retas $g(x)$, que interceptam as raízes da equação quadrática.

Para termos de análise e comparação, será apresentado o método convencional de dedução e posteriormente será apresentada a dedução alternativa.

4 Dedução por completamento de quadrados.

Seja $f(x) = ax^2 + bx + c$ e $a \neq 0$

Subtraindo o termo constante:

$$ax^2 + bx = -c$$

Multiplicamos ambos os lados por a :

$$a^2x^2 + abx = -ac$$

Fazemos a substituição $y = ax$. Assim:

$$y^2 + by = -ac$$

Agora completamos o quadrado:

$$y^2 + by + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = -ac + \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$\left(y + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4} - ac$$

Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados:

$$y + \frac{b}{2} = \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - ac}$$

$$y = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4}}$$

Lembrando que $y = ax$, temos:

$$ax = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4}}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

5 Alternativa geométrica.

Tracemos uma reta, $g(x) = mx + n$, secante a função, $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), a uma de suas raízes $(x_0, 0)$ e ao vértice da parábola $\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-b^2 + 4ac}{4a}\right)$.

Para definir $g(x)$, usa-se o sistema de equações (1):

$$(1) \begin{cases} g(x_0) = f(x_0) = 0 = mx_0 + n \\ g\left(\frac{-b}{2a}\right) = f\left(\frac{-b}{2a}\right) = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = m\left(\frac{-b}{2a}\right) + n \end{cases}$$

Ao isolarmos n em $g(x_0)$, temos:

$$n = -mx_0$$

Substituindo esse valor na segunda equação do sistema:

$$\frac{-b^2 + 4ac}{4a} = m\left(\frac{-b}{2a}\right) + n$$

$$\frac{-b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-bm}{2a} - mx_0$$

Com o intuito de isolarmos mx_0 , eliminamos o sinal negativo e subtraímos $\frac{mb}{2a}$

$$\frac{b^2 - 4ac}{4a} - \frac{bm}{2a} = mx_0$$

m é o coeficiente angular da reta secante, portanto $m \neq 0 \iff x_0 \neq \frac{-b}{2a}$. No caso em que $m \neq 0$:

$$x_0 = \frac{b^2 - 4ac - 2bm}{4am}$$

Substituindo x_0 em $f(x_0)$ temos a equação:

$$\begin{aligned} 0 &= a \left(\frac{b^2 - 4ac - 2bm}{4am} \right)^2 + b \left(\frac{b^2 - 4ac - 2bm}{4am} \right) + c \\ 0 &= \frac{(b^2 - 4ac)^2 - 4bm(b^2 - 4ac) + 4b^2m^2}{16am^2} + \frac{b(b^2 - 4ac) - 2b^2m}{4am} + c \\ 0 &= \frac{(b^2 - 4ac)^2 - 4bm(b^2 - 4ac) + 4b^2m^2 + 4bm(b^2 - 4ac) - 8b^2m^2 + 16acm^2}{16am^2} \\ 0 &= \frac{(b^2 - 4ac)^2 - 4b^2m^2 + 16acm^2}{16am^2} \end{aligned}$$

Multiplicando por $16am^2$ ambos os lados, eliminamos a fração:

$$-4b^2m^2 + 16acm^2 = -(b^2 - 4ac)^2$$

$$-4m^2(b^2 - 4ac) = -(b^2 - 4ac)^2$$

Portanto, chegamos ao seguinte valor de m :

$$m = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

Perceba que $m \neq 0 \iff b^2 - 4ac \neq 0$.

5.1 Cálculo das raízes da equação quadrática.

Dados $m = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$ e $g(x) = mx + n$

$$m = \frac{n}{x_0}$$

Perceba que $x_0 \neq 0$, pois nesse caso $n = 0$ e queremos $n \neq 0$.

Substituindo m na segunda equação do sistema (1), temos:

$$\frac{-b^2 + 4ac}{4a} = \frac{nb}{2ax_0} + n$$

Isolando n .

$$\begin{aligned} n &= \frac{\frac{-b^2 + 4ac}{4a}}{\frac{b}{2ax_0} + 1} \\ n &= \frac{-b^2 + 4ac}{4a} \frac{2ax_0}{b + 2ax_0} \\ n &= \frac{x_0(-b^2 + 4ac)}{2(b + 2ax_0)} \end{aligned}$$

Portanto, a função $g(x)$ se torna:

$$g(x) = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2}x + \frac{x_0(-b^2 + 4ac)}{2(b + 2ax_0)}$$

Para encontrarmos o valor de x_0 , utilizamos $g(x_0)$.

$$0 = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2}x_0 + \frac{x_0(-b^2 + 4ac)}{2(b + 2ax_0)}$$

Com $\frac{x_0}{2}$ em evidencia, temos:

$$0 = \frac{x_0}{2}(\pm\sqrt{b^2 - 4ac} + \frac{-b^2 + 4ac}{b + 2ax_0})$$

Neste caso, surgem dois resultados para x_0 que satisfazem a equação, ou $x_0 = 0$, ou $x_0 \neq 0$. Como consideramos $x_0 \neq 0$, segue-se:

$$0 = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}(b + 2ax_0) - b^2 + 4ac}{b + 2ax_0}$$

Multiplica-se, portanto os dois lados da equação por $b + 2ax_0$.

$$0 = \pm\sqrt{b^2 - 4ac}(b + 2ax_0) - b^2 + 4ac$$

$$b^2 - 4ac = \pm\sqrt{b^2 - 4ac}(b + 2ax_0)$$

Com intuito de isolar x_0 , temos:

$$\pm \frac{b^2 - 4ac}{\sqrt{b^2 - 4ac}} = b + 2ax_0$$

$$\pm\sqrt{b^2 - 4ac} = b + 2ax_0$$

$$-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac} = 2ax_0$$

Por fim:

$$x_0 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

5.2 A reta $g(x)$.

Tendo encontrado um valor para x_0 , podemos utilizar o sistema (2) para encontrar valores de $g(x)$:

$$(2) \begin{cases} g(x) = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}x}{2} + n \\ n = -mx_0 \rightarrow n = -\frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}x_0}{2} \end{cases}$$

$$n = \frac{-(\pm\sqrt{b^2 - 4ac})(\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a})}{2}$$

Portanto:

$$n = \frac{-(\pm\sqrt{b^2 - 4ac})(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})}{4a}$$

$$g(x) = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}x}{2} + \frac{-(\pm\sqrt{b^2 - 4ac})(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})}{4a}$$

5.3 Exemplos.

Dada a função quadrática:

$$f(x) = x^2 - 5x + 4$$

Tem-se, as retas $g(x)$, onde $b^2 - 4ac = 9$:

$$\begin{cases} g(x) = \frac{3x}{2} + \frac{-5*3-9}{4} = 1.5x - 6 \\ g(x) = \frac{-3x}{2} + \frac{-5*(-3)-9}{4} = -1.5x + 1.5 \end{cases}$$

Dada a função quadrática:

$$f(x) = x^2$$

O discriminante, $b^2 - 4ac$, é nulo. Portanto não existem retas que passem pelo vértice e uma das raízes da equação, pois o vértice é a própria raiz.

Dada a função quadrática:

$$f(x) = x^2 - 3x$$

Tem-se, as retas $g(x)$, onde $b^2 - 4ac = 9$:

$$\begin{cases} g(x) = \frac{3x}{2} + \frac{-3*(3+3)}{4} = 1.5x - 4.5 \\ g(x) = \frac{-3x}{2} + \frac{3*(3-3)}{4} = -1.5x \end{cases}$$

6 Conclusão.

O modelo de dedução por completamento de quadrados, consiste em realizar manipulações algébrica de forma que o lado esquerdo da equação sempre forme um quadrado perfeito. Esta abordagem é simples, não demanda de conhecimentos aprofundados, entretanto, pode ser considerada menos intuitiva. Por outro lado, a alternativa secante visa traçar uma reta secante ao ponto do vértice e a uma das raízes da equação quadrática. É uma abordagem conceitualmente rica, mas não necessariamente mais eficiente. Permitindo uma visualização mais concreta das raízes.

Ambas as abordagens têm como objetivo encontrar as raízes da equação quadrática e conduzem à mesma fórmula de solução, $x_0 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, onde $b^2 - 4ac$ é o discriminante. O resultado final das duas metodologias é, portanto, idêntico.

A principal diferença entre os métodos está na forma como a solução é abordada. No completamento de quadrados, trabalha-se diretamente com a manipulação algébrica da equação para criar um quadrado perfeito, enquanto na abordagem geométrica propõe-se a construção de uma reta secante à parábola, o que proporciona uma visualização mais concreta das raízes.

A abordagem geométrica, ao associar as raízes da equação a interseções com uma reta secante, oferece uma interpretação visual que pode ser mais intuitiva para estudantes e iniciantes. Por outro lado, o método tradicional de completamento de quadrados é mais abstrato, mas talvez mais rápido e direto para aqueles já familiarizados com técnicas algébricas.

Esta abordagem alternativa para a resolução da equação quadrática pode ser uma ferramenta útil no ensino de álgebra, especialmente ao proporcionar uma visualização geométrica do processo. Em vez de seguir o caminho tradicional, que pode ser árido para muitos alunos, a perspectiva proposta neste artigo pode facilitar a compreensão e tornar o aprendizado mais envolvente e intuitivo. Além disso, ela pode servir como um ponto de partida para discutir outras formas alternativas de resolução de equações algébricas.

7 Referências.

Trovon, Alexandre. *A Equação Quadrática*. UFPR, 2012. Disponível em: https://docs.ufpr.br/~trovon/cursos/2012_Topicos_de_Historia/A_Equacao_Quadratica.pdf. Acesso em: 13 jan. 2025.

Macedo, Helder Rodrigues. *Estudo Sistemático das Parábolas*. UFPB, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/9431/2/arquivototal.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2025.

Chaquiam, Miguel. *Ensaio Temáticos: História e Matemática em Sala de Aula*. 2017. Disponível em: https://www.sbemrasil.org.br/files/historia_matematica.pdf. Acesso em: 15 jan. 2025.